

COMPLICIDAD Y COMPLEMENTARIEDAD. ESTUDIO BERTOLINO-BARRADO

BARRADO, LUCÍA

Universidad Nacional de Córdoba

lucia.barrado@unc.edu.ar

RESUMO.

Muchos estudios de arquitectura son protagonizados por sociedades matrimoniales con visibilidades individuales desparejas, sumisiones u omisiones en un contexto de desequilibrio de género en cuanto a la presencia profesional. Como fenómeno social, cultural, político, académico y desde una mirada feminista, se permite revelar un amplio espectro de parejas que trabajan con protagonismos y compromisos equilibrados, trascendiendo roles preconcebidos injustamente.

El trabajo de Mónica Bertolino y Carlos Barrado en Argentina, y tantos otros en distintas latitudes, muestran que esta forma de práctica no es una excepción sino una modalidad singular dentro del campo profesional. En sus obras se percibe una sensibilidad compartida hacia la naturaleza, el paisaje, las diferentes escalas y esferas del habitar; así como una voluntad de intervenir desde una mirada crítica y situada que trasciende a la nueva generación que se incorporó a su oficina.

El diálogo entre lo doméstico de la vida y las definiciones proyectuales parece intensificarse en sus proyectos educativos y residenciales. Las vivencias de los espacios cotidianos, la preeminencia del mundo sensorial, la conciencia de lo colectivo y de la obra como parte de un sistema y no como objeto aislado, expresan la inquietud compartida por un hábitat común al cual cuidar y contribuir en la construcción de un trabajo conjunto de cooperación y complementariedad.

Cultivar, cuidar, jugar, percibir el mundo de lo cotidiano y de lo habitual pero desde lecturas intencionadamente no convencionales, devienen en fuente y herramientas que interpelan y enriquecen el hacer disciplinar y académico. La mirada no habitual sobre lo habitual, lo extraordinario de lo ordinario como plantea Mónica Bertolino, se vuelven modalidades, herramientas proyectuales, acciones y exploraciones. Una complicidad que facilita la comprensión profunda del pensamiento del otro, lo cual enriquece la toma de decisiones y da lugar a propuestas con una fuerte carga poética y conceptual.

Palabras clave: EMPRESA CONJUGAL (1), EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS (2), ARQUITECTURA Y CIUDAD (3)

1. INTRODUCCIÓN

El estudio de Mónica Bertolino y Carlos Barrado demuestra con gran sensibilidad que la idea de intersección entre geografía, territorio, naturaleza, cultura y contexto define la mayor parte de la producción arquitectónica y urbana¹. Las nociones de belleza, de tiempo, de espacio e incluso de patrimonio detonan en su hacer una búsqueda particular, una mirada particular sobre lo cotidiano, lo doméstico, lo común, que se vuelve herramienta de proyecto y se convierte en acciones y exploraciones desde una perspectiva crítica y situada.

Así lo expresan en la entrevista de *summa + 194*:

Nuestro quehacer como arquitectos, ha estado impulsado y pautado por las condiciones de nuestro Contexto/Paisaje en un sentido amplio, el de su inherente poesía y el de los problemas; por el tiempo como circunstancia y como contingencia, en las fragilidades de lo económico, de lo social, en la fricción/ficción global-local, en los escenarios de nuestras urbanidades otras, nuestros paisajes otros, inacabados, vulnerables, pero plenos de potencialidades; donde buscamos poesía como rabdomantes obstinados, hurgando en la realidad; para sentirnos inspirados por lo que nos rodea, para pensarnos y re-pensarnos.²

La preeminencia del mundo sensorial, así como la conciencia de lo colectivo y de la obra como parte de un sistema y no como objeto aislado, expresan una inquietud compartida por un hábitat común al cual cuidar y contribuir en la construcción de un trabajo conjunto de cooperación y complementariedad. La complicidad en el equipo de Mónica Bertolino y Carlos Barrado demuestra una comprensión profunda del pensamiento del otro que enriquece la toma de decisiones y da lugar a propuestas con una fuerte carga poética y conceptual.

2. PROCESOS

Para asomarnos en la práctica profesional del estudio Bertolino-Barrado, cabe destacar cómo los diferentes tipos de registros forman parte significativa de los procesos proyectuales retroalimentándose en sus diferentes instancias. Mediante una lectura sensible, y al mismo tiempo rigurosa, del contexto buscan ver belleza en lo que no siempre se corresponde a los cánones habituales. Los diferentes tipos de registros, sean fotográficos, gráficos, sonoros o artísticos, nutren los procesos y les permite buscar claves para una mirada nueva sobre la realidad y lo cotidiano. En este sentido, la condición de lo urbano como la de la naturaleza se tornan en lecturas fundamentales que se plasman en sus obras, como la exploración de los hierros doblados, el trabajo de troncos naturales o el apilamiento de piedras para establecer límites y barandas o aspectos más directos que consiguen

¹ Mónica Bertolino, "Intersecciones. Territorio, cultura, contexto. Arquitectura, ciudad, paisaje." Conferencia vía Zoom presentada en AC Arquitectura, paisajismo, urbanismo, contemporáneos. Ciclo de conferencias FAU PUCP y FAUA UNI, dirigida por Manuel Cuadra, Lima, 5 de septiembre de 2025.

² Mónica Bertolino, entrevista por Constanza Chiozza "Reportaje a Mónica Bertolino y Carlos Barrado, Arquitectos", *Summa+*, no. 149, (Octubre, 2022): 38

trasladar mediante texturas en sus obras como huellas del pasado, presente y futuro. Así mismo, la importancia de la experiencia sensible habilita resoluciones que se dan durante el proceso constructivo y éstas vuelven a cargar el proceso de pensamiento, entendiendo que la obra en sí es algo inacabado e inspirador y constituye nuevas lecturas de lo infraordinario como plantea Perec haciendo alusión al valor de lo común, lo cotidiano, a “interrogar lo habitual”³.

Figura 1: Bertolino-Barrado, Pabellones de Granja Educativa, Capilla del monte, Argentina © Carlos Barrado, 2007

Especialmente el dibujo, tanto sea croquis de ideación como dibujo técnico, es la herramienta principal del estudio, porque el dibujo a mano y el tiempo contenido en su elaboración comportan una velocidad de reflexión que hoy, por los avances tecnológicos, es otra y hasta quizás compite al tiempo natural o biológico. La producción del estudio Bertolino-Barrado es parte de un fenómeno de tiempo, de lugar y también de las inquietudes personales que se van complementando entre ambos y el resto del equipo, interrelacionadas con los modos de hacer propios y sus propias vivencias. Una pertenencia local, situada, connotada y definida por las vulnerabilidades reiteradas del contexto latinoamericano, que incide en el pensamiento y en la producción, los empuja a reflexionar, no amparándose en las dificultades sino buscando las oportunidades. Podría decirse que el estudio parte de una visión regionalista que no pierde de vista el contexto global.

³ Georges Perec, *Lo Infraordinario*. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2013, 15.

2.1 La experiencia sensorial

Carlos y Mónica entienden que la arquitectura debe ser “soporte de una experiencia sensorial a través de la cual apreciar el paisaje natural, el cultivado y el construido”⁴. En sus obras, se destaca el vínculo intrínseco con la naturaleza tanto como fuente de inspiración como paisaje sensorial, aspectos que Josep María Montaner recorre en su libro *Renombrar la arquitectura en su evolución técnica, formal y ética*, en el que concluye que para liberar la grieta entre el empirismo y el racionalismo, es necesario potenciar la experiencia sensible, considerar la importancia de una filosofía de los cuidados y develar una arquitectura que pone el énfasis en los sentidos y se vale de la naturaleza para conseguirlo⁵.

La representación de la penumbra, el juego de luces y sombras en la obra de Bertolino-Barrado es constante, en especial en el Jardín Botánico donde los contrastes entre opuestos recorren todo el edificio⁶ y la espacialidad se torna de cierta solemnidad claroscuro vernácula a la vez que acogedora.

Figura 2: Bertolino-Barrado, Jardín Botánico, Córdoba, Argentina, 1996-1999. Interior Edificio Laboratorios.

3. ARQUITECTURA Y NATURALEZA

Analizando sus obras podemos revelar la relación entre una arquitectura que lee la naturaleza y una naturaleza que forma parte de la arquitectura. Una arquitectura no para ser vista, sino para ser. Con la inquietud por

⁴ Mónica Bertolino y Carlos Barrado citados en Cesar Naselli, “Un libro en el jardín”, Revista Summa+ 49 (2001): 91

⁵ Josep María Montaner, “Epílogo”. En *Renombrar la arquitectura en su evolución técnica, formal y ética*, editado por GG, Barcelona, 2023. 259.

⁶ Cesar Naselli, “Un libro en el jardín”, Revista Summa+ 49 (2001): 94

reflejar las pulsiones de la vida y los procesos naturales no intelectualizados por la mente, entre lo abstracto y lo impuro⁷. En el Jardín Botánico el agua se torna relevante no solo por ser medio para cultivar o incorporar vegetación acuática y peces, sino como reguladora de la temperatura del invernadero que aloja vegetación litoraleña; es decir, el agua es aporte a la calidad del espacio pero también al propósito funcional y ambiental. De la misma manera, en los Pabellones de Granja Educativa el agua cumple la función de mitigar la sequía que condiciona el área a la vez que es límite y parte del recorrido sensorial del complejo.

Figura 3: Bertolino-Barrado, Jardín Botánico, Córdoba, Argentina, 1996-1999.

Figura 4: Bertolino-Barrado, Pabellones de Granja Educativa, Capilla del Monte, Argentina, 2007 © Carlos Barrado, 2007.

En ambas obras hay un estudio de contrapuntos, entre lo abstracto y lo impuro, lo culto y lo ordinario, lo académico y lo vernáculo. En los Pabellones las vigas de hormigón en contraste con el límite de palo a pique.

⁷ Op. Cit

Figura 5: Bertolino-Barrado, Pabellones de Granja Educativa, Capilla del Monte, Argentina, 2007. Contraste de la estructura de hormigón y el cierre de troncos naturales. © Carlos Barrado, 2007.

En el Jardín Botánico el juego de opuestos es constante entre lo transparente y lo opaco y son apreciados en un recorrido interior-exterior en el que desde el exterior y a diferentes alturas se ingresa al conjunto, rodea un volumen permeable exterior y volviendo a entrar al conjunto en una segunda planta para recorrer la sala de exposiciones. Se convierte así en una circulación que va combinando el interior y el exterior en una continuidad que hace referencia a la cinta de Moebius y de manera más local pretende inspirarse en un juego mecánico típico de un parque de atracciones de la ciudad de Córdoba, el “gusano del super park” mezclando lo lúdico cotidiano con lo culto.

Figura 6: Mónica Bertolino, croquis Jardín Botánico, Córdoba, Argentina, 1996-1999.

La luz y la vegetación se incorporan como parte de la arquitectura configurando su materialidad, otorgando espacialidad, texturas y conformaciones variables en el tiempo.

Figura 7: Bertolino-Barrado, Jardín Botánico, Córdoba, Argentina, 1996-1999. Bertolino, 202.

4. ESTRUCTURA, FORMA Y MATERIA

La estructura es pregnante en la definición de los proyectos de ambas obras.

El Jardín Botánico, es parte de una estrategia que asocia estructura, forma, materia y lenguaje; y, desde esta concepción, indaga en la austeridad o en una estética povera como discusión acerca de lo superfluo y en concordancia con el bajo mantenimiento de las obras en el contexto local. Así se eliminan detalles sofisticados de alto costo, de dudosa durabilidad en el tiempo, para privilegiar la expresión de la estructura y de los materiales más propios del medio local y su mano de obra.

En el complejo turístico y granja educativa, la estructura es la que configura los 2 pabellones, donde se decide un sistema de 2 vigas principales de las que cuelgan vigas secundarias, distanciadas de manera variable y que son atravesadas por árboles existentes y la luz. En ese sentido también se evidencia una reflexión respecto de los modos habituales de construir, los recursos tecnológicos, materiales y recursos humanos, a lo que puede incorporarse una mirada sobre la modernidad discutida. Cabe mencionar que Mónica durante la década del '90, se encontraba repensando y cuestionando el dogmatismo, reflexión que pone de manifiesto en una serie de dibujos sobre el Modular y a escala arquitectónica se posiciona críticamente en aspectos como la idea de fachada en sección del Jardín Botánico o la idea de un pabellón apenas apoyado sobre un terreno que contrasta con otro cuyo suelo es la propia tierra en los Pabellones de Granja educativa. De esta manera, se posicionan críticamente respecto de la arquitectura internacional de ese momento y las posibilidades de producir una arquitectura compatible con su pertenencia.

Se exploró la luz como materia, en diferentes gradientes de luminosidad, opacidad, o nitidez; en espacios abiertos, semi cubiertos, cubiertos y vinculada a la estructura. La luz es activada como una variable de complejidad: entra rasante por el desfase entre la base de piedra de planta baja y los volúmenes de hormigón que se apoyan; entra por rajadas o cortes, o pliegues. Los espacios están cualificados por ésta, que además va ligada también a necesidades funcionales, como la penumbra del herbario en el Jardín Botánico. Los claroscuros son más dramáticos con el juego de luz y sombra en la estructura del área de Investigación. Y este mismo efecto, encuentra un paralelo en los Pabellones de Granja educativa.

Hay una intención expresa de que hubiese la posibilidad de la entrada de la luz cenitalmente y que cada espacio tuviera una cualidad lumínica que tenía que ver con la funciones, a la vez que una inquietud dirigida a lograr un tipo de atmósfera connotada por la luz y la materia.

La construcción parte de una estrategia que contempla la estructura ligada a su expresión morfológica, siendo detonante de un espacio sensorial. Mónica y Carlos comentan que pensaron "afrentar la obra a partir de una estrategia constructiva ligada a su expresión morfológica y el uso de materiales afines a nuestra mano de obra, sin la incorporación de detalles sofisticados". Hay un estudio de los encofrados, la estructura y textura propia de cada volumen, pero sobre todo hay todo un estudio importante que está asociado a la forma y a la luz, apelando al hormigón de tablas no solamente para dar mayor expresión rugosa a la materia sino también para absorber los posibles errores que la construcción humana implica. En el Jardín Botánico, la dirección de

la ubicación de las tablas en el encofrado logra que se lea la continuidad volumétrica o una partitura musical de vigas en los pabellones.

La decisión morfológica de proponer volúmenes estructurales como piezas extruidas, cortadas, que se contraponen en su opacidad a los volúmenes cristalinos o vacíos demuestran que lo excavado, lo cortado, lo plegado también están presentes en la constitución de las volumetrías y lenguaje de sus obras. Mecanismos compositivos que pese a las premisas y discusiones particulares de cada proyecto, apuntan a eludir y no componer fachadas en el sentido académico del término, sino dar la sensación de interioridad, de sección, de luz, de sombra. Esa intención expresa un compromiso estructural que le da más sentido a todo.

Figura 9: Bertolino-Barrado, Jardín Botánico, Córdoba, Argentina, 1996-1999.

5. EL ESPACIO EDUCATIVO

El Jardín Botánico y los Pabellones de Granja constituyen espacios educativos en un sentido amplio porque son espacios de aprendizaje tanto formal como informal. El estudio ha trabajado con la mirada puesta en buscar las potencialidades de los espacios colectivos como espacios educativos y de cuidados. En este sentido se puede citar el largo trabajo dedicado a los espacios públicos de la ciudad de Córdoba, dentro de una estrategia de la cual el Jardín Botánico forma parte. Dichos espacios, conjugan juegos, espacios deportivos y

siempre se ve la faz de la comprensión de que el rol del espacio público como reservorio de urbanidad y ciudadanía. Esta perspectiva, está construida a partir de una formación pública donde la Universidad Nacional de Córdoba ha tenido una fuerte impronta. Algo de esto se puede ver en proyectos no concretados como la facultad de arquitectura con la reflexión sobre los espacios pedagógicos, del aprendizaje formal tanto como los espacios de encuentro y aprendizaje informal, espacios de encuentro, manifestación. En los espacios públicos dotándolos de educación específica a través del juego, por ej pizarrones al aire libre, el ajedrez. (fotos de la fuc, fotos de alguna plaza). En el Jardín Botánico y en los Pabellones se dan espacios para el aprendizaje formal e informal en su sentido lúdico y específico.

5.1 Jardín Botánico

Como aspecto significativo, cabe mencionar que la elaboración del programa formó parte del proyecto, y se trabajó fundamentalmente con aspectos no tipológicos como volúmenes de aire, temperatura, grados de luminosidad, entre otros. Se atendieron necesidades urbanas y edilicias, construyendo un jardín botánico que se integra a un sistema verde urbano, que forma parte de una estrategia mayor, en la cual todo el conjunto es un enclave más del sistema de verde. El proyecto se implanta recuperando para la ciudad terrenos antes ocupados con basurales informales, revelando la naciente del arroyo El Infiernillo. Siendo muy próximo al río Suquía, el proyecto logra vincular dos cauces hídricos y recomponer el sistema verde urbano. El conjunto comprende dos edificios de programas con fines didácticos y académicos con un significativo aporte a la protección y expansión de la flora y fauna local, a partir de un edificio público con un invernadero, un aviario y un sector de exposiciones con acuario. Otro volumen cedido a la Universidad es destinado a investigación con 14 laboratorios distribuidos en dos plantas y un banco de germoplasma. El agua, la luz y las materias locales, crean atmósferas para la experiencia de una totalidad entre la naturaleza y lo construido.

5.2 Granja educativa Pabellones

El conjunto de la Granja Educativa en un complejo turístico al pie del cerro Uritorco, les permite incursionar en exploraciones incluso intuitivas respecto al contexto en el que se sitúa, incorporando en sí misma una actitud culta y lúdica desde un comienzo, que incluye lo abstracto y lo impuro, el trabajo de materiales y recursos locales y la naturaleza, salvaje y domesticada, como partes del programa. La propuesta del programa se aparta de los clichés de la granja o la cabaña turística, considerando la naturaleza como parte integral y generando espacios sensoriales. En los Pabellones se incorporan hornos de adobe como articuladores de ambos, donde niños y niñas aprenden a hacer pan, a la vez que conocer y tratar animales de granja, ofreciendo en su conjunto una experiencia vivencial, sensorial e inclusiva, como medio de aprendizaje y modalidad educativa.

Cultivar, cuidar, jugar, percibir el mundo de lo cotidiano y de lo habitual pero desde lecturas intencionadamente no convencionales, devienen en fuente y herramientas que interpelan y enriquecen el hacer disciplinar y académico.

6. EN LO DOMÉSTICO Y LA DOCENCIA

(...)creemos en la necesidad de encontrar y dar valor a lo que nos rodea; de apostar a una revisión crítica del contexto local, sin ignorar el marco universal de la cultura, para producir conforme al tiempo y al lugar, con el compromiso de ser contemporáneos. Buscamos producir, no amparados en la imposibilidad sino seducidos por nuestras condiciones, físicas, geográficas, culturales, y de todo orden, como circunstancia y como potencialidad, en toda su Complejidad y Contradicción, su Complicación y Contrariedad.⁸

Desde su primera obra como socios con estudio con más de 40 años de experiencia que pasó en la última década de “empresa matrimonial” a “empresa familiar”, mantienen su vocación profesional que se traslada también al ámbito académico y la enseñanza, siendo fundadores de una red interuniversitaria de más de 15 Universidades de América Latina y Europa (Red Sur) y docentes durante más de 40 años en grado y posgrado. La trascendencia del tiempo se deja ver simbólicamente en una foto actual de su primera casa, hoy tomada por una frondosa vegetación que diluye los límites mismos del tiempo, la arquitectura y la naturaleza en interacción entre lo doméstico y la ciudad.

Figura 10: Bertolino-Barrado, Casa Rossetti, Alta Gracia, Argentina, 1982. Foto propia, 2025.

⁸ Mónica Bertolino, entrevista por Constanza Chiozza “Reportaje a Mónica Bertolino y Carlos Barrado, Arquitectos”, Summa+, no. 149, (Octubre, 2022): 38

6. BIBLIOGRAFÍA

Bertolino, Mónica. "Intersecciones. Territorio, cultura, contexto. Arquitectura, ciudad, paisaje." Conferencia vía Zoom presentada en AC Arquitectura, paisajismo, urbanismo, contemporáneos. Ciclo de conferencias FAU PUCP y FAUA UNI, dirigida por Manuel Cuadra, Lima, 5 de septiembre de 2025.

Chiozza, Constanza. "Reportaje a Mónica Bertolino y Carlos Barrado, Arquitectos". Summa+ 194 (Octubre, 2022): 38-48

Montaner, Josep María. "Epílogo". En Renombrar la arquitectura en su evolución técnica, formal y ética, editado por GG, 259-275. Barcelona, 2023.

Naselli, César. "Un libro en el jardín". Summa+ 49 (Junio-Julio 2001): 90-103.

Perec, Georges. Lo infraordinario. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2013

7. BIOGRAFÍA

Lucía Barrado, 1987. Arquitecta desde 2013. Cursó una maestría en Arquitectura en la Universidad Nacional del Litoral (2014) y una Diplomatura en Territorio Ciudad y Género en Universidad Nacional de Tucumán (2022). Es investigadora categorizada SeCyT e integrante de Proyectos de Extensión e

Docente desde 2017. Es integrante de la red interuniversitaria REDSUR (2009), dedicada a la investigación, producción y organización de workshops, seminarios, cursos de grado y posgrado y es co-diseñadora y editora del libro REDSUR (ISBN 978-987-692-364-4). Socia del estudio bertolino barrado (2014) con obras de diversa escala en los ámbitos del diseño arquitectónico, urbanístico y paisajístico.